

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviç,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootseneriya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

OLIV TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH

Nasiriddinov A'louddin Nuriddinovich,
Termiz davlat universiteti
Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası
o'qituvchisi
nalouddin@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada universitet o'qituvchilarining faoliyatini baholash uchun noravshan mantiq (fuzzy logic) asosida yaratilgan ekspert tizimi taqdim etilgan. Tizim an'anaviy baholash usullaridan farqli o'laroq, noaniq va subyektiv ma'lumotlarni hisobga olgan holda baholashni amalga oshiradi. Tizim Python dasturiy muhitida Mamdani yondashuvi asosida ishlab chiqilgan va 3D vizualizatsiya orqali natijalarni ko'rsatish imkoniyatiga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, noravshan mantiq asosidagi tizim o'qituvchilarning faoliyatini yanada adolatli va haqiqatga yaqin baholash imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: noravshan mantiq (Fuzzy Logic), o'qituvchilar faoliyatini baholash, ekspert tizimi, universitet o'qituvchilari, Mamdani yondashuvi, Python muhiti, 3D vizualizatsiya, subyektiv ma'lumotlar, adolatli baholash, oliy ta'lim muassasalari

Kirish:

O'qituvchilarning faoliyatini baholash – bu ta'lim tizimining muhim qismi bo'lib, ularning kasbiy rivojlanishi, ta'lim sifatini oshirish va universitetlarning umumiy samaradorligini yaxshilashga qaratilgan, biroq bu jarayonda ko'plab noaniq va subyektiv mezonlar mavjud bo'lib, ularni an'anaviy usullar bilan baholash qiyin. Masalan, o'qituvchilarning dars berish uslublari, talabalar bilan muloqot qilish qobiliyati yoki ilmiy faoliyati kabi ko'rsatkichlar ko'pincha aniq raqamlar bilan ifodalab bo'lmaydigan subyektiv mezonlardir.

An'anaviy baholash usullari ko'pincha aniq raqamli qiymatlarga asoslanadi, ammo bu usullar noaniqlik va subyektivlikni hisobga olishda imkoniyatlari cheklangan. Shu sababli, noravshan mantiq (fuzzy logic) kabi zamonaviy yondashuvlar ta'lim sohasida keng qo'llanila boshlandi. Noravshan mantiq – bu noaniq, subyektiv va noaniq ma'lumotlarni matematik jihatdan qayta ishlashga imkon beradigan yondashuv bo'lib, u insonning mantiqiy fikrlash usullarini kompyuter tizimlariga tatbiq etish imkoniyatini beradi.

Noravshan mantiqning asosiy afzalligi shundaki, u aniq bo'lmagan ma'lumotlarni ham

hisobga oladi. Masalan, "dars sifati yuqori" yoki "talabalar bilan muloqot yaxshi" kabi subyektiv baholarni noravshan to'plamlar (fuzzy sets) orqali ifodalash mumkin. Bu esa baholash jarayonini yanada adolatli va haqiqatga yaqin qiladi.

Ushbu tadqiqotda universitet o'qituvchilarining faoliyatini baholash uchun noravshan mantiq (fuzzy logic) asosida ekspert tizimi ishlab chiqilgan. Tizimning asosiy qismlari: *fuzzifikatsiya*, *qoidalar bazasi*, *inferensiya* va *defuzzifikatsiya*. Bu bosqichlar orqali noaniq ma'lumotlar aniq baholash natijalariga aylantiriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.
Noravshan mantiq (Fuzzy Logic) tushunchasi: Noravshan mantiq (fuzzy logic) – bu aniq bo'lmagan, noaniq va subyektiv ma'lumotlarni matematik jihatdan qayta ishlashga imkon beradigan yondashuv. Ushbu yondashuv 1965-yilda Lotfi Zade tomonidan kiritilgan[1]. Noravshan mantiqning asosiy tushunchasi – *noravshan to'plamlar* (fuzzy sets) va ularning *tegishlilik funksiyalari* (membership functions). Klassik to'plamlar nazariyasida element to'plamga tegishli yoki tegishli emas (1 yoki 0). Noravshan to'plamlarda esa element to'plamga ma'lum darajada tegishli bo'lishi mumkin, ya'ni

tegishlilik darajasi 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda ifodalanadi[2].

Agar X universal to'plam bo'lsa, A noravshan to'plam X ning quyidagi a'zolik funksiyasi bilan ifodalanadi:

$$\mu_A(x): X \rightarrow [0, 1] \quad (1)$$

bu yerda $\mu_A(x)$ – x elementining A to'plamiga tegishlilik darajasi.

Masalan, "dars sifati"ni baholashda "yuqori", "o'rtacha" va "past" kabi noravshan to'plamlar qo'llanilsa, ularning tegishlilik funksiyalari quyidagicha bo'lishi mumkin[3]:

1-rasm: Tegishlilik funksiyalari.

Noravshan mantiqning matematik asoslari:

Noravshan mantiqda quyidagi asosiy jarayonlar qo'llaniladi[4]:

Kesishma (Intersection):

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad (2);$$

Birlashma (Union):

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad (3);$$

To'ldiruvchi (Complement):

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad (4).$$

Noravshan mantiqda *lingvistik o'zgaruvchilar* (linguistic variables) ham qo'llaniladi. Lingvistik o'zgaruvchilar – bu odatiy tilda ifodalangan tushunchalar, masalan, "yuqori", "o'rtacha", "past". Bu o'zgaruvchilar noravshan to'plamlar orqali ifodalanadi[5].

Mamdani modeli: Mamdani modeli – noaniq tizimlarda qoidalar bazasini qo'llash uchun ishlatiladigan yondashuv. Bu model 1975-yilda Ebrahim Mamdani tomonidan kiritilgan[6]. Mamdani modeli quyidagi bosqichlardan iborat:

1. *Fuzzifikatsiya (Fuzzification):* Kirish ma'lumotlari noravshan to'plamlarga aylantiriladi. Masalan, "dars sifati"ni baholashda "yuqori", "o'rtacha" va "past" kabi noravshan to'plamlar qo'llanilsa, ularning tegishlilik funksiyalari quyidagicha bo'lishi mumkin[7]:

$$\mu_{\text{yuqori}}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 50 \\ \frac{x-50}{30}, & 50 < x \leq 80 \\ 1, & x > 80 \end{cases} \quad (5)$$

2. *Qoidalar bazasi (Rule Base):* Qoidalar bazasi IF-THEN qoidalari asosida ishlaydi. Har bir qoida kirish ma'lumotlarini chiqishga aylantiradi.
3. *Inferensiya (Inference):* Inferensiya jarayonida qoidalar bazasidagi qoidalar qo'llanilib, noaniq chiqishlar hosil qilinadi. Bu jarayon *Mamdani modeli* asosida amalga oshiriladi. Mamdani modelida chiqish to'plamlari qoidalar natijasida kesiladi yoki birlashtiriladi[8].

Misol uchun, agar A va B kirish to'plamlari bo'lsa, chiqish to'plami C quyidagicha hisoblanadi:

$$\mu_C(z) = \max(\min(\mu_A(x), \mu_B(y))) \quad (6)$$

bu yerda z – chiqish qiymati.

4. *Defuzzifikatsiya (Defuzzification):* Defuzzifikatsiya jarayonida noravshan chiqishlar aniq qiymatlarga aylantiriladi. Eng ko'p qo'llaniladigan usul – *markaz og'irlik usuli* (Center of Gravity)[9]:

$$z_{\text{COG}} = \frac{\sum_{i=1}^n z_i \cdot \mu_C(z_i)}{\sum_{i=1}^n \mu_C(z_i)} \quad (7)$$

bu yerda z_i – chiqish qiymatlari, $\mu_C(z_i)$ – chiqish to'plamiga tegishlilik darajasi.

Natija. Mamdani inferens usuli noravshan logikada qo'llaniladigan asosiy usullardan biri sifatida tasvirlanadi. Bu usulda qoidalar "IF-THEN" shaklida bo'lib, har bir qoidaning natijasi noravshan to'plam sifatida ifodalanadi. Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. *Fuzzifikatsiya:* Kirish qiymatlari noravshan to'plamlarga aylantiriladi.
2. *Qoidalar aktivlash darajasini hisoblash:* Har bir qoida uchun kirishlarning noravshan qiymatlari asosida qoidaning qanchalik "ishga tushishi" aniqlanadi.
3. *Natijalarni birlashtirish:* Har bir qoidaning natijasi aktivlash darajasiga qarab kesiladi (clipped).
4. *Defuzzifikatsiya:* Natijaviy noravshan to'plamdan aniq (crisp) qiymat olinadi.

Maqolada ikkita asosiy holatni ko'rib chiqamiz:

1. Bitta qoida bilan Mamdani inferens (max-min usuli).
2. Bir nechta qoidalar bilan Mamdani inferens.

Bitta qoida bilan Mamdani inferens: (Mamdani inference (max-min) with a single rule) qismida bitta qoida bilan ishlaydigan Mamdani inferens tasvirlanadi. Bu yerda generalized Modus Ponens qoidasi qo'llaniladi:

Qoida: Agar $x A$ bo'lsa, unda $y B$.

Premissa: $x A'$.

Natija: $y B'$.

Bu jarayonda $B'A'$ va qoida matritsasi R asosida hisoblanadi. Mamdani usulida $B'B$ ning A' ga nisbatan kesilgan (clipped) versiyasi sifatida olinadi. Hisoblash formulasi quyidagicha:

$$b_j = \max\left(\min\left(a_i, r_{ij}\right)\right) \quad (8)$$

Ammo Pythonda scikit-fuzzy kutubxonasi bu jarayonni avtomatik tarzda amalga oshiradi, shuning uchun biz faqat kirishlar, tegishlilik funksiyalari va qoidalarni aniqlashimiz kerak.

Kirish o'zgaruvchisi x (masalan, o'qitish sifati) va chiqish o'zgaruvchisi y (masalan, baho) bo'lsin. Qoida: Agar x yuqori bo'lsa, unda y yaxshi. Quyida *Scikit learn* da mavjud bo'lgan *skfuzzy* kutubxonasiidan foydalanib modelni tuzamiz. x o'zgaruvchisi 0 dan 10 gacha bo'lgan diapazon bilan aniqlanadi. y o'zgaruvchisi 0 dan 100 gacha (foiz sifatida). Tegishlilik funksiyalari uchburchak shaklida (trimf) aniqlanadi. Agar o'qitish sifati yuqori bo'lsa, baho yaxshi bo'ladi. Kirish qiymati 7 bo'lganda, natija defuzzifikatsiya qilinib, aniq baho hisoblanadi (masalan, taxminan 75-80% chiqishi mumkin).

2-rasm: Bitta qoida bilan Mamdani inferens (a,

b)

- a. *Birinchi grafik (yuqorida):* o'qitish_sifati uchun tegishlilik funksiyalari ko'rsatiladi. Qizil chiziq kirish qiymati (7) ni belgilaydi. Bu chiziq yuqori tegishlilik funksiyasi bilan kesishadi, bu esa qoida faollashishini ko'rsatadi.
- b. *Ikkinchi grafik (pastda):* baho uchun tegishlilik funksiyalari va qoidaning faollashuvi (soyalangan joy) ko'rinadi. Defuzzifikatsiya natijasi (chiqish qiymati) ham grafikda avtomatik ravishda belgilanadi.

Bir nechta qoidalar bilan Mamdani inferens.

Mamdani inference with multiple rules qismida bir nechta qoidalar bilan ishlash tasvirlanadi. Bu holatda jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Fuzzy qoidalar to'plamini aniqlash.
2. Kirishlarni fuzzifikatsiya qilish.
3. Qoidalar aktivlash darajasini hisoblash (min operatori bilan).
4. Natijalarni birlashtirish (max operatori bilan).
5. Defuzzifikatsiya qilish (Centroid usuli bilan).

Ikkita kirish o‘zgaruvchisi: x (o‘qitish sifati) va z (talabalar bilan muloqot). Chiqish o‘zgaruvchisi: y (baho). Qoidalar:

1. Agar x yuqori va z o‘rtacha bo‘lsa, unda y yaxshi.
2. Agar x past yoki z past bo‘lsa, unda y yomon.

3-rasm: Bir nechta qoidalar bilan Mamdani inferens.

Grafiklarning vazifasi va tushuntirishi

Bu grafikda o‘qitish sifati o‘zgaruvchisi uchun ikkita tegishlilik funksiyasi – past va yuqori – chiziladi.

past funksiyasi 0 dan 5 gacha cho‘zilgan uchburchak shaklida, yuqori esa 5 dan 10 gacha.

Kirish qiymati o‘qitish_sifati = 7 ni ko‘rsatadi.

Bu chiziq grafikda vertikal chiziq sifatida belgilanadi.

Grafik kirish qiymati (7) qaysi tegishlilik funksiyasi bilan qanday kesishganini ko‘rsatadi. Masalan, o‘qitish_sifati = 7 da yuqori tegishlilik funksiyasi bilan kesishadi va bu qiymatning yuqori darajaga qanchalik tegishli ekanini aniqlaydi.

Baho uchun tegishlilik funksiyalari va qoidalar faollashuvi.

Bu grafikda baho o‘zgaruvchisi uchun ikkita tegishlilik funksiyasi – yomon (0 dan 50 gacha) va yaxshi (50 dan 100 gacha) – ko‘rsatiladi. Shu bilan birga, qoidalar faollashuvi (soylangan joylar) va defuzzifikatsiya natijasi ham aks etadi.

Grafik qoidalar asosida (rule1 va rule2) chiqish qiymati qanday shakllanganini ko‘rsatadi. Soylangan joylar qoidalar natijasida tegishlilik funksiyalarining kesilgan qismlarini ifodalaydi. Yakuniy baho qiymati esa defuzzifikatsiya (aniq qiymatga aylantirish) natijasida chiqadi.

Modellarni taqqoslash jadvali

1-jadval.

Model	Aniqlik	Subyektiv ma'lumotlarni boshqarish	O'rnatish qulayligi	Moslashuvchanlik
Fuzzy logikaga asoslangan ekspert tizim	Yuqori	A'lo	O'rtacha	Yuqori
An'anaviy ball tizimi	O'rtacha	Past	Yuqori	Past
Statistik modellar	Yuqori	O'rtacha	O'rtacha dan yuqori	O'rtacha
Mashinali o'rganish modellari	Juda yuqori	O'zgaruvchan	Past dan o'rtacha	Yuqori

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, *noravshan logikaga asoslangan ekspert tizim* modeli, ayniqsa, *subyektiv ma'lumotlarni boshqarish* va *moslashuvchanlik* jihatlarida boshqa modellardan ustun turadi. Universitet o‘qituvchilarini baholashda talabalar fikri kabi sifatli va subyektiv ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi sababli, bu model ushbu soha uchun eng mos yechim sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, u aniqlik va o‘rnatish qulayligi o‘rtasida ham yaxshi muvozanatni ta'minlaydi, bu esa uni an'anaviy va boshqa zamonaviy modellarga nisbatan afzal qiladi.

Mamdani modeli o'zining soddaligi bilan ajralib turadi, chunki uning qoidalar bazasi odatiy tilda (ya'ni, inson uchun tushunarli shaklda) ifodalanadi. Bu modelda noravshan mantiq qo'llaniladi, ya'ni noaniq yoki aniq chegaralari bo'lmagan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun qulay. Masalan, "agar harorat yuqori bo'lsa, ventilyatorni tezlashtir" kabi qoidalar oddiy va tushunarli tarzda yoziladi. Bu esa modelni nafaqat mutaxassislar, balki bu sohada yangi bo'lgan odamlar uchun ham oson tushunarli qiladi. Shu sababli, Mamdani modelini loyihalash, sinovdan o'tkazish va amalda qo'llash jarayonlari ancha soddalashadi[10].

Mamdani modelining eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, u ekspertlarning tajribasini tizimga osonlik bilan integratsiya qilishga yordam beradi. Inson tajribasi ko'pincha noaniq yoki sifat jihatidan ifodalanadi (masalan, "agar havo juda sovuq bo'lsa, isitgichni yoqish kerak"). Mamdani modelida qoidalar bazasi shunday tajribaga asoslangan holda tuzilishi mumkin. Ekspertlar o'z bilimlarini matematik formulalar yoki murakkab algoritmlarga o'tkazmasdan, oddiy ifodalar orqali tizimga kiritishi mumkin. Bu esa modelni real dunyo muammolarini hal qilishda yanada samarali qiladi. Masalan, tibbiyotda shifokorlarning tajribasiga asoslangan diagnostika tizimlari yoki sanoatda tajribali muhandislarning bilimlariga tayangan boshqaruv tizimlari Mamdani modeli yordamida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa. Maqolada ushbu tizimni amalga oshirish va sinovdan o'tkazish jarayonlari tasvirlanadi. Tizimning afzalliklari qatorida uning moslashuvchanligi, noaniq ma'lumotlarga bardoshlilik va insoniy tajribani hisobga olish qobiliyati kabi jihatlar alohida ta'kidlanadi. Shu bilan birga, tizimning kamchiliklari ham ko'rsatilib, uni yanada takomillashtirish yo'llari taklif etiladi. Shuningdek, maqolada ushbu tizimning nafaqat ta'lim sohasida, balki boshqa sohalarda, masalan, talabalarning o'qish samaradorligini baholash yoki universitetlar reytingini aniqlashda qo'llash imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

O'zbekistonda ushbu tizim o'qituvchilar faoliyatini baholashda adolatli va samarali yondashuv

sifatida qo'llanilishi mumkin. Chunki u noaniq va subyektiv ma'lumotlarni hisobga olgan holda aniq natijalar berishga qodir. Maqolada tizimning boshqa baholash tizimlari bilan solishtirilganda ustunligi ham tasdiqlanadi va amalda qo'llash natijalari asosida xulosalar keltiriladi.

Umuman olganda, ushbu maqola noravshan mantiqqa asoslangan ekspert tizimlarining universitet o'qituvchilarining faoliyatini baholashdagi samaradorligini isbotlaydi va O'zbekistonda ham ushbu yondashuvni joriy etish imkoniyatlarini o'rganish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353. Mamdani,
2. E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13.
3. Popescu, V. F., & Pistol, M. S. (2021). Fuzzy logic expert system for evaluating the activity of university teachers. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 8(4), 991–1008.
4. Bellman, R., & Zadeh, L. (1970). Decision Making in a Fuzzy Environment. *Management Sciences*, 17(4), 141–164.
5. Chennakesava, R. (2008). *Fuzzy logic and neural networks*. Basic concepts & applications, New Age International Publishers.
6. Chuen, L. (1990). Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller – Part I. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 20(2), 404–418.
7. Garrido, L. (2012). A Brief History of Fuzzy Logic. *Broad research in artificial intelligence and neuroscience*, 3(1), 71–77.
8. Takagi, T., & Sugeno, M. (1985). Fuzzy Identification of Systems and Its Application to Modeling and Control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-15, 116–132.
9. Ahmed, F., & Toki, M. (2016). A Review on Washing Machine Using Fuzzy Logic Controller. *International Journal of Emerging Trends in Engineering*, 4(7), 64–67.
10. Subbulakshmi, L. (2014). Antilock-braking system using fuzzy logic. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 20(10), 1306–1310.

